

Teoría empática de la corteza cerebral CCE: Un desierto de enfermedades y abusos de bienestar mental falso

Dr. David Render FHP

Firma del trabajo

Esta publicación crítica de descubrimientos y hallazgos de investigación independiente que se creó involucró muchos campos de disciplina. Algunas disciplinas conectadas fueron las artes y los medios de televisión, los negocios, el gobierno, la educación, las ciencias de la salud del comportamiento y el compromiso social, la investigación liderada por la investigación académica y la experiencia del mundo real. Toda Investigación Post-Doctoral que sea original e independiente de aportación del conocimiento y la sociedad. Los estudios de casos de sujetos reales de desequilibrios no saludables de enfermedades mentales incluyeron el trabajo creativo apropiado de sujetos documentados. El trabajo abarcó los últimos 5 años + programas implementados constantemente para la sociedad, trabajo social intenso y pesado de Capacitación y Desarrollo de la Fuerza Laboral, alimentando a los hambrientos en los desatendidos, empobrecidos, y comunidades subrepresentadas de niños y adultos de personas de ingresos de clase media y residentes por debajo del umbral de pobreza y personas sin hogar. Organizaciones sin fines de lucro creadas para la ciudad y el servicio comunitario que prestan servicio a la población de personas con respecto a las necesidades básicas. La comida, el agua y el refugio utilizando una teoría implementada continuamente tuvieron una puesta en escena y resultados tremendos que cumplieron múltiples facetas de la vida. Los campos académico, económico, espiritual, moral, social y el cambiante posicionamiento económico social de las personas durante esta investigación tienen entre 18 y 65 años de edad. Las necesidades de millones de personas en el área de Chicago y llevar la investigación a Los Ángeles, California después de enfrentar la pobreza y la falta de vivienda. Organizaciones sin fines de lucro creadas para la ciudad y el servicio comunitario que prestan servicio a la población de personas con respecto a las necesidades básicas. La comida, el agua y el refugio utilizando una teoría implementada continuamente tuvieron una puesta en escena y resultados tremendos que cumplieron múltiples facetas de la vida. Los campos académico, económico, espiritual, moral, social y el cambiante posicionamiento

en. Asumimos el desafío con determinación en todo el sur de California. A nuestros hallazgos en nuestra experiencia llamados como *Barrio bajo* sobre refugios poblados refiriéndose a la crisis de la epidemia de vivienda de miles de personas sin hogar que viven afuera y en tiendas de campaña en ruinas y en condiciones en el centro de Los Ángeles, California, solo para descubrir campamentos para personas sin hogar en campos de tierra aislados o junto a los desagües pluviales. El descubrimiento se da a través de historias de los medios de comunicación realizadas y entrevistas de hombres, mujeres y niños que viven en condiciones horribles y un trato vilipendiado en los comportamientos de escasez del desierto de los residentes del sur de California como sequía o hambruna en ese momento. Esto fue absolutamente fascinante. Ha habido una sequía ósea de empatía que se necesitaba desesperadamente por ser una fuente de civilidad y humanidad, y una atmósfera de mayor sentimiento de amargura, rabia, acoso, hostilidad e ira. Las partes del cerebro que regulan este comportamiento fueron monitoreadas y registradas. Lo extraño fue el nivel de desesperanza y la esclavitud mentales y emocionales. Un ejemplo de esto se basó en gran medida en el estado económico que las personas que observamos estaban sujetas a la voluntad y los pactos y rituales privados no saludables para mantener la co-dependencia.

Diversos rangos de personas que observan expresiones faciales y declaraciones verbales y señales de disgusto debido a la acumulación incluso del estado educativo y los logros. Se ha revelado un descubrimiento revolucionario y los resultados prueban que se basa en la interacción de los hogares, los grupos cívicos y las instituciones religiosas. Muchas casas tenían adicciones. La institución religiosa notada emitió comportamientos de culto y trastornos mentales del comportamiento y el abuso sexual de niños registrado fue otra observancia.

Esta investigación ha demostrado ser esencial y un remedio para lograr un cambio restaurador y reformador. Esto se puede evaluar mediante la presentación de una investigación independiente y medios de presentación oral adicionales durante más de 15,000 horas de estudio de la contribución ejercida de contenido de televisión y medios registrados, alcanzando a más de 70,000 personas en 30 días, de marzo a abril de 2019, participaron activamente en varios campos de temas de más plataformas destacadas Organizar entrevistas en redes de televisión de celebridades, actores, productores de medios, personal de relaciones públicas, políticos y funcionarios gubernamentales Representantes estatales, gobernadores, alcaldes y senadores en el Congreso en EE. UU. Docentes y muchos otros profesionales de toda América del Norte EE. UU., Canadá, India, Europa, África en más de 30 países y hasta China, Japón y Australia a través de datos de redes sociales. Varias nacionalidades, Los credos y culturas involucrados en este estudio de investigación plantean muchas preguntas sobre cómo transformar la mente más fuerte, más inteligente, más saludable y crear un comportamiento empático, mente, curación infundida con la teoría CCE implementada en una discusión adicional a lo largo de los hallazgos de la investigación de la disciplina. Esta investigación se comparte más en el mundo real. Toda la información no está planificada o preparada de antemano, sino hallazgos reales en el momento y observaciones y grabaciones en muchos niveles para la publicación de la investigación postdoctoral y para llevar aún más el cambio y la reforma a las naciones del mundo. Esta investigación se comparte más en el mundo real. Toda la información no está planificada o preparada de antemano, sino hallazgos reales en el momento y observaciones y grabaciones en muchos niveles para la publicación de investigaciones posdoctorales y para llevar aún más el cambio y la reforma a las naciones del mundo. Esta investigación se comparte más en el mundo real. Toda la información no está planificada o preparada de antemano, sino hallazgos reales en el momento y observaciones y grabaciones en muchos niveles para la publicación

En la ciencia de la neurociencia, la oxitocina regula los comportamientos de confianza, empatía y obras y comportamientos generosos. La ira viene con la amígdala; partes de la corteza prefrontal juegan un papel con la ira. En lo profundo del cerebro se dan respuestas emocionales y de comportamiento.

Palabras clave: Conducta Neurológica, Espiritual y Salud y Bienestar, Consejería en Terapias Integrativas, Abuso Sexual, Emocional Psicológico, Regulación de la educación Amígdala, Mente, Indigencia, Comportamiento social, Ira, Emociones, celos, economía, salario, vida, riqueza, base económica, Sur de California, Los Ángeles, Mal, Poderes, Bienestar, Inteligencia, Medios de comunicación, Televisión, PTSD, Trauma sexual, mala mente, obesidad, pobreza, comunidad de recursos, escala económica, bálsamo medicinal curativo, practicante holístico

Referencias

Neurociencia social cognitiva y afectiva, Volumen 10, Edición 12, diciembre 2015, Páginas 1738–1748, <https://doi.org/10.1093/scan/nsv059>

Martin, RE y Ochsner, KN (2016). La neurociencia del desarrollo de la regulación de las emociones: implicaciones para la educación. *Opinión actual en ciencias del comportamiento*, 10, 142-148.

<https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2016.06.006>

<https://www.psychologytoday.com/us/blog/joy-and-dolor/201403/reacciones-envidiosas-gran-riqueza>

<https://www.oregister.com/2017/11/11/a-look-at-la-prevalencia-de-enfermedades-mentales-en-california-y-theu-s/>

Artículo de teoría CCE
soporte David Render.pdf